

V (ПЯТАЯ)

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

Май 2026 г.

ИНДЕКСАЦИЯ

EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзывам об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессор и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессор и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

О‘ZBEKISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOTNING O‘RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Turakulova Orasta Ulugbekovna

O‘zMU Jizzax filiali Iqtisod yo‘nalishi talabasi.

Annotatsiya. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotning o‘rni va uni rivojlantirish mavzusi ekologik barqarorlik va iqtisodiy o‘shishni birlashtirishga qaratilgan muhim jarayondir. Yashil iqtisodiyot resurslarni tejash, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish orqali iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari, uning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri va rivojlanish istiqbollari ko‘rib chiqiladi. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni kamaytirish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish kabi sohalarda katta o'zgarishlar kiritishni talab qiladi. Yashil iqtisodiyotga o‘tish O‘zbekistonning iqtisodiy o‘shishiga ijobiy ta'sir ko‘rsatib, atrof-muhitni himoya qilishga yordam beradi. Maqola, shuningdek, bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar va kelajakda yuzaga keladigan imkoniyatlar va muammolarni ham o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, rivojlanish, jamiyat, resurslar, tabiiy, o‘rni, ekologik, muammolar

Kirish

Yashil iqtisodiyotning o‘rni jamiyatning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda yashil iqtisodiyot — bu nafaqat ekologik muammolarni hal qilish, balki iqtisodiy o‘shish va rivojlanishni atrof-muhitga zarar yetkazmasdan amalga oshirishning zamonaviy yo‘lidir. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotning o‘rniga to‘xtaladigan bo‘lsak O‘zbekiston hududida sanoat, ishlab chiqarish, koxonalar va texnikalarning modernizatsiyalashda yashil iqtisodiyotning o‘rni juda katta hioblanadi. O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida atrof muhitni himoya qilish kata ahamiyatga ega. Iqtisodchi Davronbek Tursunov fikriga ko‘ra “O‘zbekiston kabi resurslarga boy mamlakatda tabiatni saqlash uni ehtiyotkorlik bilan boshqarish yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillaridan biridir, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ularni qayta tiklash muhim ahamiyatga ega” deya ta’kidlab o‘tganlar. O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi muvaffaqiyati mamlakatning ekologik va iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashga yordam beradi va barcha sohalarda ekologik texnologiyalarni qo‘llash resurslarni tejash va ularni qayta ishlash orqali O‘zbekiston dunyo miqyosida ekologik barqarorlikni ta‘minlaydigan rivojlangan davlatlardan biriga aaylanishi mumkin. Komiljon Karimov (iqtisod fanlari doktori) fikriga ko'ra «Yashil iqtisodiyot – bu nafaqat ekologik muvozanatni ta‘minlash,

balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishishning asosiy vositasidir» deb ta'kidlagan. Komiljon Karimovning so'zlariga ko'ra, yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik muvozanatni saqlashda, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim vosita hisoblanadi. Bu yondashuv iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilishni uyg'unlashtirish orqali jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishni nazarda tutadi. Demak, yashil iqtisodiyot barqaror taraqqiyotga erishishning samarali yo'li sifatida ko'riladi.

Asosiy qism

Bugungi kunda O'zbekiston barqaror rivojlanishni ta'minlash yo'lida ekologik muammolarni hal qilish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishni ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilab oldi. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish orqali ekologik muammolar hal qilinib, iqlim o'zgarishining oldi olinadi va energiya resurslari samarali boshqariladi va iqtisodiy barqarorlikka erishiladi. Shuningdek yangi ish o'rinlari yaratiladi va aholi salomatligi yaxshilanadi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ta'minlanadi. Bu muammolar mamlakatimiz uchun ham ahamiyatga ega va shuning uchun ham mamlakatimizda "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish uchun jiddiy ahamiyat qaratilmoqda. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sishni davom ettirgan holda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitga zarar yetkazishni kamaytirishdir. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash, qishloq xo'jaligida yashil texnologiyalarni qo'llash, ekologik transport va shahar infratuzilmasi, tabiiy resurslarni boshqarish va muhofaza qilish, texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish, aholi o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirish.

O'zbekistonda barqaror rivojlanish Kontseptsiyaga muvofiq 2030-yilga qadar kutilayotgan natijalar quyidagilardan iborat:

- Orol dengizining qurigan tubining O'zbekistondagi qismida o'rmonzorlar maydonini

uning jami hududiga nisbatan 60%gacha yetkazish;

- qishloq xo'jaligida suv resurslarini yo'qotishni 10%gacha kamaytirish;

- qishloq xo'jaligida suv iste'molini (solishtirma gektarga nisbatan) 15%ga kamaytirish;

- oqava suvlarini tozalash samaradorligini 80%gacha oshirish;

- atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishini 10%ga kamaytirish

- transport vositalarining 80% izini gaz-ballon yoqilg'isi va elektr energiyasida ishlashga o'tkazish;

- o'rmonzorlar bilan qoplangan o'rmon fondi xududini 4,5 mln gektargacha kengaytirish;

- IV toifadagi qo'riqlanadigan tabiiy hududlar maydonini 12%gacha kengaytirish;

- Qizil kitobga kiritilgan va pitomniklarda parvarish qilingan chiroyli tuvaloqlarni tabiatga qo'yib yuborishni yiliga 4000 gacha ko'paytirish;
- aholini qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib ketish xizmatlari bilan 100% qamrab olish;
- xosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash hajmini 65%gacha ko'paytirish;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kamol o'g'li D. S. YASHIL IQTISODIYOTNING MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI //Научный Фокус. – 2025. – Т. 3. – №. 30. – С. 255-260.
2. Aziz o'g' S. S. et al. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAFARBAR ETISH MEKANIZMLARI //Научный Фокус. – 2025. – Т. 3. – №. 31. – С. 280-283.
3. Baxodir o'g'li S. M. YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, TAMOYILLARI VA GLOBAL TAJRIBA //" YURT FAXRI". – 2025. – Т. 1. – №. 1.
4. Eshdavlat o'g'li U. Q. YASHIL IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIK VA INVESTITSIYA IMKONIYATLARI //" YURT FAXRI". – 2025. – Т. 1. – №. 1.
5. Bo'ltakov S., Axrorov S. O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI //Scientific practical conference. – 2026. – Т. 1. – №. 3. – С. 889-892.
6. Djurabayevich I. A., Shuhrat o'g'li N. N. YASHIL IQTISODIYOT VA BARQAROR O'SISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI //Advances in Science and Sustainability. – 2025. – Т. 1. – №. 10. – С. 3-7.